

THE TASK OF EDUCATING IN EMOTIONS

LA TAREA DE EDUCAR EN LAS EMOCIONES

Ochoa, Roselva

Sánchez, Dennis

Soto, Adalberto

Ochoa, Rosana

RESUMEN

Este estudio tuvo el propósito de definir un constructo teórico sobre la tarea de educar en emociones en el contexto actual de los sujetos de la formación, bajo un tipo de investigación documental-bibliográfica en una muestra teórica de quince (15) documentos PDF. El constructo teórico consistió en la definición de un conjunto de acciones pedagógicas y multidisciplinarias en la práctica de fomentar conocimientos, capacidades y las habilidades de inteligencia emocional para contribuir con sujetos de la formación capaces de controlar sus emociones, establecer vínculos positivos con los demás, tomar decisiones meditadas esenciales para su salud emocional y su crecimiento personal.

Palabras clave: Tarea, Educar, Emociones.

ABSTRACT

This study had the purpose of defining a theoretical construct on the task of educating in emotions in the current context of the subjects of training, under a type of documentary-bibliographic research in a theoretical sample of fifteen (15) PDF documents. The theoretical construct consisted of the definition of a set of pedagogical and multidisciplinary actions in the practice of fostering knowledge, capabilities and skills of emotional intelligence to contribute with training subjects able to control their emotions, establish positive bonds with others, make thoughtful decisions essential to their emotional health and personal growth.

Keywords: Task, Educate, Emotions.

Fecha de recepción: 22/12/2024

Fecha de aprobación: 05/04/2025

Fecha de publicación online: 07/04/2025

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16791005>

¹ Venezuela. Licenciada en Educación Integral. Magister en Docencia para la Educación Superior. Doctora en Educación UNERMB – Venezuela. Docente VI del Ministerio del Poder Popular para la Educación. <https://orcid.org/0009-0006-5274-3721> Correo: ochoaroselva68@gmail.com

² Venezuela. Licenciada en Educación mención Integral. Magister en Docencia para la Educación Superior. Doctora en Educación UNERMB. Docente Titular del Programa Educación UNERMB. Correo: dennisyohanasanchez@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7699-3259>

³Venezuela. Licenciado en Contaduría Pública. Magister en Gerencia Tributaria URBE. Magister en Docencia para la Educación Superior. Doctor en Educación UNERMB. Docente Asociado del Programa Administración mención Aduana UNERMB. Correo: adalbertosotochacin@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2797-6957>

⁴Venezuela. Venezuela. Licenciada en Educación Integral UNERMB. Correo: roxanaochoagranadillo@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-1925-2891>

INTRODUCCIÓN

La tarea de educar en emociones está demandando docentes formados y habilitados socialmente para brindar atención a la combinación de los saberes cognitivos y efectivos desde un aprendizaje diseñado bajo un plano arquitectónico indisoluble entre los sentimientos y los conocimientos para contribuir a que los estudiantes aprehendan a tomar conciencia, así como a manifestar adecuadamente sus emociones (Liccioni y Soto, 2021).

En el sistema educativo español, la discusión académica sobre cómo trabajar la educación de las emociones ha perdido valor dentro del aula siendo un aspecto poco valorado durante el desarrollo de las competencias para la vida con plenitud, por lo que apremian intervenciones educativas reflexivas, calidad en las tareas con inteligencia emocional, o bien enseñanzas para la vida adulta con intereses de superación personal social (González, 2023). De hecho, en Latinoamérica los estudiantes se han vuelto mucho más vulnerables emocionalmente, proyectan problemas de inseguridad, se sienten abrumados y confundidos frente a una mayoría importante de docentes que desconocen las metodologías de aplicación en educación emocional para contribuir a superar deficiencias (Gutiérrez, 2023) todavía los docentes sienten el desafío de manejar estrategias, técnicas y representaciones con valor agregado a la educación emocional (Barahona y Chávez, 2024).

Todo indica que, en la tarea docente de individualizar y conocer el estatus de comodidad con el cual los estudiantes pronuncian sus emociones, asumir acciones para desarrollar cursos de acción con estrategias metodológicas adaptadas conocimiento, el control de los riesgos socioemocionales, el necesario fortalecimiento de los vínculos afectivos entre pares y familias; así como la orientación de las experiencias e integración de saberes a través de las distintas áreas del conocimiento del currículo hay una multitud de fallas que hacen imposible conducir estudiantes hacia entramado arquitectónico de las emociones para aprender a pensar, crear, valorar, reflexionar y convivir en la dinámica de los diversos ambientes de aprendizaje.

En la creencia que estos ejes de acción, necesitan desarrollarse desde un conjunto de tareas docentes prosperas para garantizar cualidades y oportunidades en el fomento de valores, actitudes y virtudes frente al impacto social y cultural de las situaciones emocionales producidas en el contexto inmediato de los estudiantes y que son de interés para asumir una laboral educativa próspera y cronológicamente desarrollada a satisfacción de su crecimiento personal social, emocional y afectivo de los estudiantes los investigadores decidieron por preguntarse: ¿Cuál es la tarea de educar en las emociones en el contexto actual de los sujetos de la formación? Con el propósito de definir un constructo teórico

sobre la tarea de educar en emociones en el contexto actual de los sujetos de la formación.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

EDUCAR EN LAS EMOCIONES

Educar en las emociones, es un proceso pedagógico en el cual se produce una especie de asociación entre el conocimiento disciplinar y la comprensión de las emociones para el desarrollo de la conciencia o el equilibrio emocional que pretende fomentar el desarrollo de competencias emocionales y sociales; con la finalidad de mejorar el bienestar personal-social y su capacidad para interactuar con éxito, dotando al sujeto de la formación de una especie de habilidad que le permite controlarlas de forma saludable.

Es un método educativo, que no solo hace hincapié en la detección y expresión emocional, sino que también incluye habilidades como la empatía, la resolución de conflictos y la toma de decisiones consciente, todas ellas esenciales para el crecimiento global personal, académico y profesional (Campillo, 2023).

La tarea de educar emocionalmente en el diseño de los aprendizajes debe prever todos los pasos esenciales que forman parte de un proyecto de vida o trabajo; los cuales constituyen la condición para contemplar situaciones de aprendizajes y estrategias metodológicas para proporcionar habilidades en los estudiantes. Ello significa que puedan ser capaces de experimentar un mayor bienestar psicológico, lo que se traduce en una mejora de su autoestima, mayor capacidad de manejar el estrés y una mejor interacción en las interacciones socioafectivas con los otros (Santamartín, 2023). Esta inteligencia emocional es la que se traduce en competencias prácticas para saber qué pasa en el propio cuerpo, controlarse emocionalmente y apropiarse del talento motivación (Alcivar y Mayo, 2023).

Facilitar la educación emocional es una para cultivar una atmósfera de crecimiento holístico que implica la inclusión integral y transversal de la educación emocional en los contenidos disciplinares, actividades y materiales relativos a la conciencia emocional, la regulación emocional, las habilidades sociales y la toma de decisiones emocionalmente inteligentes (Restrepo, Bedoya y Rangel, 2023), por ello, es necesario docentes dotados de competencias profesionales para la organización de los recursos, estrategias y métodos de regulación emocional que faciliten el próspero camino hacia la inteligencia emocional, ejercicios prácticos y oportunidades de aprendizaje experimental, la crítica permanente sobre sus propios sentimientos, la práctica de mecanismos de afrontamiento y sobre la resolución de conflictos (Moriña, 2021).

Educar en emociones, es proporcionar un entorno escolar seguro para fomentar la transparencia emocional y el desarrollo de vínculos sólidos (Brígido, 2019) porque

el bienestar emocional mejora cuando se establece una atmósfera propicia para el desarrollo socioemocional y se potencia un sentimiento de conexión y pertenencia. Los métodos para educar en las emociones se basan en la idea de que la educación emocional puede ayudar a los sujetos de la formación a adquirir la capacidad de afrontar los obstáculos de la vida con una mayor adaptación (Rojo, 2021).

Puede esquematizarse que la tarea de educar en las emociones requiere una estructura arquitectónica cuya base de acción se produce con el diseño de un proceso de aprendizajes cuyos elementos de organización parten de la orientación de las experiencias de aprendizaje permeando; a través, de las diferentes disciplinas un conjunto de estrategias y métodos que aporten a la complejidad de la formación de la personalidad para promover la conciencia, el equilibrio y control emocional del sujeto de la formación en la dinámica de los diversos ambientes de aprendizaje le dotan de una cultura de salud emocional.

PENSAMIENTOS TEÓRICOS PARA EDUCAR EN LAS EMOCIONES

En el cuadro 1 se recogen los pensamientos que direccionan las corrientes psicológicas y pedagógicas que reconocen la importancia de educar en las emociones, como para crear intervenciones que apoyen eficazmente el crecimiento social y emocional de los sujetos de la formación.

AUTOR/AÑO	CONCEPCIONES	INTERVENCIONES DEL PENSAMIENTO PARA EDUCAR EN LAS EMOCIONES
PANCHANAY VENET (2024)	EDUCACIÓN EMOCIONAL INTEGRADA	Incluyendo la educación emocional en todos los aspectos del currículo escolar y en todas las actividades instructivas mediante una estrategia y un método significativo, reconociendo que las emociones forman parte de todos los aspectos de la vida por tanto deben incluirse en la educación de forma integral para que los sujetos de la formación puedan desarrollar sus capacidades emocionales en circunstancias reales y relevantes en un entorno educativo emocionalmente seguro y de apoyo.
CALDERÓN, MELO Y ORTEGA, (2024)	ENFOQUE HOLÍSTICO DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL	Incluyendo métodos diversos y estrategias metodológicas multidisciplinares para fomentar el bienestar emocional y el rendimiento académico de los sujetos de la formación.
(RIVERA, 2023)	ENFOQUE DE LIDERAZGO INSTITUCIONAL	Estableciendo objetivos, valores e intereses de la comunidad educativa para que los administradores escolares trabajen en la construcción de una atmósfera que apoye la salud emocional de los sujetos de la formación proporcionándoles ayuda para diseñar y llevar a cabo iniciativas de educación emocional con éxito, articulando las dimensiones de la persona en un liderazgo mediado por la socia emocionalidad.
SYLVA (2019)	ENFOQUE DE MEDICIÓN	Empleando diversos métodos cuantitativos y cualitativos en el complejo proceso de evaluación de los resultados y la eficacia de las intervenciones de educación emocional. Mediante el uso de técnicas de evaluación exhaustivas puede lograrse una comprensión más profunda de los resultados de las intervenciones de educación emocional, este conocimiento puede utilizarse para guiar futuros desarrollos en la práctica y la política educativa.

Fuente: elaboración propia a partir de los autores. (2024)

En el cuadro 1, se aprecian cuatro perspectivas teóricas sobre la tarea de educar en la resiliencia, una curricular que implica la transversalización de los contenidos de la formación y su asociación con los aspectos de la vida del sujeto de la formación; otra concebida desde la multidisciplinariedad de los métodos y estrategias orientada al rendimiento académico, la tercera orientada en la perspectiva de la gestión de la educación emocional con apropiación de un liderazgo administrativo central y la cuarta orientada al proceso de medición de comportamientos para la toma de decisiones de intervención futura en programas de educación emocional.

MATERIALES Y METODO

Esta investigación se considera documental apoyada en la descripción de citas provenientes de fuentes documentales-bibliográficas para transformarlas siguiendo el criterio de Arias (2019) en este tipo de investigaciones los documentos se transforman en las unidades de análisis sujetas a descripción.

El instrumento de recolección de datos fue un cuadro simple de revisión de alcance sobre los pensamientos teóricos para educar en las emociones. Este instrumento se implementa para organizar, analizar y diagramar los datos de la información documental por semejanzas y diferencias (Farfán y Reyes, 2024).

Los criterios que prevalecieron para la búsqueda de los documentos que conformaron la muestra fueron pertinencia, actualización y periodo de publicación 2019-2024, lo que permitió la jerarquización de 15 documentos PDF publicados frente a una búsqueda de 24 documentos PDF visitados en los sitios web de los cuales 09 fueron descartados.

Cuadro 2. Instrumento de recolección de datos: proceso de selección de fuentes documentales / bibliográficas

Fuentes Documentales / Bibliográficas Revisadas	Criterios de Búsqueda	Fuentes Documentales / Bibliográficas Descartadas	Unidades de Análisis (muestra)
24 documentos PDF	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertinencia ▪ Actualización ▪ Período 2019-2024 	09 documentos PDF	15 documentos PDF

Fuente: elaboración propia a partir de Arias (2019); Farfán y Reyes (2024).

RESULTADOS

Del análisis de los documentos se identificaron cuatro perspectivas que complementan la labor de educar en las emociones en el contexto actual de los sujetos en formación. Esta diatriba evidencia que los programas de educación emocional no deben limitarse a una línea de acción curricular; para lograr eficacia, es necesario articular estrategias y métodos de carácter multidisciplinar, acompañados de un liderazgo institucional capaz de identificar mejoras tanto en la salud emocional como en el desarrollo de las capacidades socioemocionales.

DISCUSIÓN

Las perspectivas teóricas analizadas coinciden en la necesidad de realizar evaluaciones de seguimiento al concluir los programas de educación emocional, con el fin de diseñar intervenciones más específicas y eficaces que fortalezcan la salud emocional y el rendimiento académico de los estudiantes. No obstante, persiste la prioridad de ofrecer un entorno de aprendizaje positivo que favorezca el desarrollo integral de cada individuo. En este marco, la educación emocional se concibe como una labor excepcional, al integrarse en la gestión escolar para consolidar un entorno inclusivo y compasivo, donde todos sean respetados y comprendidos.

CONCLUSIONES

El constructo teórico sobre la educación emocional en el contexto actual de los sujetos en formación se fundamenta en un conjunto de acciones pedagógicas y multidisciplinarias orientadas a desarrollar conocimientos, capacidades y habilidades de inteligencia emocional. Estas competencias permiten a los estudiantes regular sus emociones, establecer vínculos positivos y tomar decisiones reflexivas, aspectos esenciales para su salud emocional y crecimiento personal. Esta labor pedagógica y de gestión institucional constituye la base de una cultura educativa integradora, capaz de generar entornos de aprendizaje que favorezcan tanto el bienestar socioemocional como el rendimiento y desarrollo integral del individuo.

Finalmente, el docente debe asumir encargo pedagógico de incorporar a su práctica estrategias metodológicas que le permitan identificar y comprender las emociones propias y ajenas, así como gestionar su impacto en el proceso educativo. Ello implica orientar los comportamientos hacia pensamientos constructivos que mejoren el aprendizaje, mediante intervenciones, recursos,

contenidos curriculares y evaluaciones diseñados para potenciar nuevos aprendizajes emocionales.

FINANCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

- Arias, F. (2019). Citación de fuentes documentales y escogencia de informantes: un estudio cualitativo de las razones expresadas por investigadores venezolanos. *E Ciencias de la Información*, 9(1). DOI Recuperado de <https://doi.org/10.15517/eci.v1i1.3224>
- Alcivar, C. M y Mayo. P. I. (2023). *Estrategia metodológica para el fortalecimiento del rol docente en la educación emocional de los niños en Ecuador*. Revista Journal Scientific Investigar, Vol. 7 N 3. Disponible en: <https://doi.or/10.56048/mQR20225.7.3.2023.3968-3988>
- Barahona, C. y Chávez, E. (2024). *La resiliencia e intercambio emocional en estudiantes de la universidad, Manabí del Ecuador*. Revista Espacios Vol. 45 (2). E ISSN: 2739-0071. Disponible en: https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0798-10152024000200001&lng=es&nrm=iso
- Calderón, A. Melo Moreno, S. y Ortega Ramos, L. (2024). Fortalecer la inteligencia emocional a través de la música carranguera para el manejo integral de las emociones, mediados por las TIC en los estudiantes de los grados 8º y 9º de la Institución Educativa Juan de Jesús Acevedo del municipio de Chinavita, Boyacá. Editorial Universidad de Cartagena. Disponible en: <https://hdl.handle.net/11227/17468>
- Campillo, E. (2023). La educación emocional en las aulas de secundaria: clave en el bienestar de adolescentes y docentes. Universitat Oberta de Catalunya (UOC). <https://hdl.handle.net/10609/148828>
- Farfán, M., y Reyes, F. (2024). Instrumentos de medición de las competencias investigativas: una revisión de alcance. *Revista INTERCIENCIA*, vol. 49, Num.3. Disponible en: https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2024/03/01_7072_A_Farfán_v49n3_10.pdf
- González, C. (2023). *La importancia de la educación emocional en el aula de educación primaria. Propuesta de intervención*. Facultad de Educación. Universidad de Valladolid. España. Disponible en: <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/58904>

- Gutiérrez, P. L. (2023). Inteligencia emocional y resiliencia en estudiantes del XI ciclo de una institución educativa. *Revista Polo del Conocimiento*. Ed núm. 63. Vol. 6 N° 12 pp. 1334-1353. Universidad Cesar Vallejo, Perú. Disponible en: <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/3439>
- Liccioni, E. y Soto, L. (2021). *Educación emocional. Estrategias para su desarrollo en la escuela*. Universidad de Carabobo. Primera Ed. Valencia, Venezuela. Disponible en: <http://mriuc.bc.uc.edu.ve/handle/123456789/8712?show=full>
- Lluén Muga, H. (2023). La convivencia escolar, desde la perspectiva del estudiante. Revisión del concepto. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades* 4(2), 6210–6225. <https://doi.org/10.56712/latam.v1i1.1044>. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9586275.pdf>
- Moriña, A. (2021). *Enseñando con metodologías inclusivas en la universidad: De la teoría a la práctica* (Vol. 59). Narcea Ediciones. Disponible en: <https://narceaediciones.es/es/universitaria/1469-ensenando-con-metodologias-inclusivas-en-la-universidad-9788427727960.html>
- Panchana-Mosquera, N. V., y Venet-Muñoz, R. (2024). La integración de la inteligencia emocional en la formación de docentes: un enfoque pedagógico para el desarrollo de habilidades emocionales. *Portal de la Ciencia*, 5 (1), 102-116. Disponible en: <https://institutojubones.edu.ec/ojs/index.php/portal/article/view/432>
- Restrepo Cano, M. A., Bedoya Laverde, N., y Rangel Vidal, L. E. (2023). *Aplicación tecnológica Gotitas del Saber. Una Propuesta para la Gestión Educativa de las Madres Comunitarias ICBF Los Patitos y Coranzocitos* (Doctoral dissertation, Corporación Universitaria Minuto de Dios). Disponible en: <https://repository.uniminuto.edu/bitstreams/8c76e05d-f55c-48f3-b800-b52352b88034/download>
- Rivera Rosario, S. Y. (2023). *La Percepción de los consejeros Escolares como Líderes Educativos en las Escuelas Privadas del Área Este de Puerto Rico*. Disponible en: https://nsuworks.nova.edu/fse_etd/497/
- Rojo Guillamón, M. I. (2021). *Relación entre inteligencia emocional, resiliencia y estrategias para el manejo de los conflictos en un instituto de enseñanza secundaria*. Universidad de Murcia. Disponible en: <https://portalinvestigacion.um.es/investigadores/332818/publicaciones>
- Sanmartín, R. y Tapia, S. (2023). La importancia de la educación emocional, no sirve saber resolver ecuaciones sin educación emocional. *Revista Ciencia Latina* Vol. 7. Núm. 3. Disponible en: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/6285>
- Sylva Lazo, M. Y. (2019). *La inteligencia emocional para la prevención y desarrollo emocional en la formación del profesorado del nivel de 3 a 5 años de educación inicial en Ecuador*. Disponible en: <https://www.tdx.cat/handle/10803/667837>